

(Reza) - Narsum 9 (18 Maret 2025).m4a

Transcribed by Inkr

[00:00] Selamat malam, dengan siapa di mana mungkin boleh perkenalkan diri, usia dan juga domisili. Oke, selamat malam perkenalkan, saya Reza, umur 22 tahun, domisili Depok. Oke, Kak Reza, umur 20 tahun dari Depok. 22. 22 dari Depok.

[00:24] Oke. Sebelumnya, Kak Reza bersedia untuk menjadi narasumber untuk keperluan tugas akhir saya dalam pembuatan jurnal ini? Iya, betul. Bersedia. Oke. Sebelum itu, sebelum kita mulai wawancara ini, saya izin rekod ya untuk keperluan tugas akhir saya.

[00:49] Oke, sebelum kita masuk ke dalam wawancara ini Sebelumnya Kak Reza pakai dating apps sudah berapa lama nih? Kira-kira, ya satu tahun setengah Dan boleh dikasih tahu dating apps-nya apa aja? Atau mungkin hanya satu atau ada beberapa?

[01:10] Biasanya sering pakai dating apps Tinder sama Bumble. Tinder sama Bumble ya. Tapi mostly pakai yang mana Tinder atau Bumble-nya? Kalau mostly kayaknya Bumble. Tapi nanti kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Maksudnya dari Bumble-nya gitu, dari Tindernya gimana. Nah, Kak Reza, aku izin tanya nih. Apa sih yang membuat Kak Reza memutuskan akhirnya pakai dating apps?

[01:40] Sebenarnya awalnya cuma mau cari kenalan lagi sih, mau cari teman, mau cari relasi aja, kayak gitu. Kalau misalnya mau hubungan lebih lanjut, mungkin bisa aja ya. Cuma emang tujuan utamanya cuma mau cari relasi aja sama teman, kayak gitu. Cari relasi dulu ya, untuk pertama kalinya ya.

[01:59] Kan tadi Kariza udah jelasin Tujuan utamanya cari relasi Seperti temankah Atau hubungan yang serius Atau relasi kerja Atau mungkin kebutuhan yang lainnya Kalau Biasanya ya emang cuma relasi teman sih Mungkin kalau misalnya cocok Bisa lanjut ke hubungan serius Cuma mostly emang Teman dulu Berarti berlalu dari teman ya semuanya Ya betul

[02:28] Gimana sih akhirnya Kak Rezan yang memutuskan untuk aplikasi yang paling cocok misalkan antara Tinder atau Bumble atau Coffee Meets Bagel gitu. Ada nggak yang paling cocok dari DTX yang dipakai saat ini? Kalau misalnya lebih cocok, mungkin sama ya. Ada plus minusnya. Cuma kalau Bumble itu kan...

inkr

Made by Inkr

[02:48] lebih bisa diatur ya maksudnya lebih flexible aja sih mungkin kalau misalnya di Tinder tuh banyak kan yang mungkin lebih mau serius kayak gitu kalau di Bumble mungkin ya bisa dibilang masih suka main-main sih kayak gitu

[03:03] Oke, jadi yang paling cocok di BK, Bumble atau Tinder? Bumble. Ada motivasi tertentu nggak sih yang bikin Kak Arizani pengen tahu gitu bisa tentang dating apps itu apakah pengaruh dari teman atau kebutuhan secara emosional atau ada yang mendorong Kak Arizani pakai dating apps ini?

[03:25] Kalau misalnya awal mula gitu ya, mungkin dari sosial media atau misalnya dari Twitter kayak gitu. Terus didukung juga sama teman-teman, misalnya juga sering ditanya ya, misalnya Reza lu main gak sih aplikasi ini gitu. Terus kan dari situ mencoba gitu ya, emang dari diri sendiri juga, terus didorong dari lingkungan kayak gitu, jadinya...

[03:48] muncullah ketertarikan untuk main dating apps. Kita udah ngomongin sedikit tentang motivasi Kak Reza itu sebagai pengguna dating apps. Sekarang kita bahas ke proses interaksi awal saat mulai match sama pasangannya Kak Reza. Gimana sih biasanya Kak Reza memulai percakapan? Misalnya Kak Reza udah sama-sama swipe. Kalau Tinder Bumble kan swipe right ya semuanya. Sama-sama swipe right. Udah match, gimana Kak Reza memulai percakapannya?

[04:18] Kalau percakapan ya basic sih, paling ya kayak halo, terus salam tenang, kayak gitu terus tanya-tanya tinggal di mana, umur, kesibukan.

[04:28] Yang kayak gitu sih basicnya. Terus kalau misalnya emang cocok, terus mungkin enak gitu diajak chatting, bisa calling dulu, bisa dia aplikasi langsung, atau misalnya pindah ke sosmed lainnya. Oke, menarik-meningkat. Nah, dari Kariza sendiri ini pasti kan match-nya bukan cuma satu orang ya, berarti udah beberapa banyak ya, karena udah satu setengah tahun ya, main dating apps berarti ya. Iya, betul. Apa sih yang bikin Kariza tuh tertarik untuk melanjutkan komunikasi nih sama pasangan? Apa yang bikin faktor ketertarikan gitu?

[05:00] kalau faktor ketertarikan mungkin dari hal waktu ya. Bisa dilihat kan dari misalnya keseriusannya dia untuk menjawab chat kita gitu. Misalnya kita udah nge-chat simple dan dia jawabnya lama atau misalnya dia kita misalnya chatnya tiga kalimat kayak gitu. Terus dia cuma balas satu kalimat aja itu kan mungkin dia ya cuma penasaran aja mungkin sama kita kayak gitu. Terus juga bisa dirasain dari

[05:31] Intensinya kita cetan Kayak gitu Berarti Istilahnya Kalau sama-sama lanjut Kalau itu berarti lanjut Karena memang berarti ada kata tarikan satu sama lainnya Oke Nah, kalau ngomongin

[05:48] Faktor ketertarikan hingga melanjutkan komunikasi... Ada gak sih faktor yang bikin Kak Arisa tuh merasa... Oke gue gak cocok nih sama nih orang... Kayaknya gue... Mutuskan untuk menghentikan komunikasi sama nih orang... Atau di unmatched juga mungkin... Ada gak faktornya? Atau pernah gak? Kalau misalnya di unmatched... Mungkin pernah aja sih... Terus kalau misalnya emang... Misalnya kita udah sama-sama cocok nih... Udah nyaman gitu... Terus pindah ke sosmed lain...

[06:15] Terus, kalau misalnya satu dari kita emang udah yang kurang cocok, atau misalnya bosan, atau misalnya dia duluan yang hilang, atau aku duluan yang hilang, itu juga bisa dirasain sih. Jadi kayak, yaudah aja lah, gitu aja gitu. Kita juga emang belum terlalu lama, gitu, berhubungan dari dating apps ini, gitu. Jadi, yaudah, let it flow aja. Oke. Tapi kalau misalnya sama-sama excited, berarti lanjut juga ya? Kalau misalnya sama-sama excited. Intens tuh. Nah, kalau...

[06:45] Di Tinder itu kan Cewek bisa mulai duluan gak ya? Kalau di Tinder ya? Cewek bisa mulai chat duluan gak di Tinder? Atau harus cowok yang mulai duluan? Kurang tau ya Kalau di Bumble kan kayaknya cewek duluan Iya, kalau di Bumble kan woman first move Nah, misalnya Kalau di Tinder kurang tau, jarang juga sih main Tinder Oke, nah gimana sih perasaan Kak Riza nih saat pertama kali Memulai perasaan gitu Misalnya kayak harus mulai chat duluan itu gimana perasaannya?

[07:16] perasaan akunya pertama kali misalnya harus mulai percakapan perasaan deg-degan kak excited happy atau gengsi kak atau gimana ya seru sih sebenarnya kan mau kenalan satu sama lain juga kayak gitu terus kalau emang misalnya

[07:34] Dia tertarik itu sama kita kan juga kelihatan ya Dari cara dia chatan kayak gitu Sebenarnya senang Dan seru juga sih Dan kita enjoy aja Buat kenalan itu Tapi jangan terlalu berangkat juga Oke, menarik-mening Kan kalau di dating apps tuh ada budaya komunikasi nih Misalkan kayak template chattingan Atau mungkin cara mempertahankan komunikasi Kan pasti ada budaya komunikasi nih

[08:03] Nah dari terbentuk budaya komunikasi ini tuh Mempengaruhi karya saya sendiri gak sih Untuk memulai komunikasi Atau untuk mempertahankan hubungan Dalam berkomunikasi Kalau template gitu gak ada ya Mungkin kalau di awal Yang tadi sudah aku bilang sih Kalau misalnya Ya basic aja

Salam kenal Gitu-gitu Cuma kalau misalnya Template buat berkelanjutan sih Gak ada ya Kalau misalnya kita caitan sama

[08:25] Beberapa orang, itu kan gak bisa disamain ya. Jadi tergantung respon dari setiap individunya aja. Nanti juga bakal jalan sendiri, sesuai situasi kondisi. Oke, menarik-menarik. Nah, kita udah bahas tadi motivasi Karissa di mind dating apps, terus proses interaksi Karissa juga mind dating appsnya gimana di awalnya. Nah, sekarang kita masuk ke proses penetrasi sosial. Sebelumnya Karissa pernah dengar tentang teori penetrasi sosial belum ya?

[08:53] Belum, kenapa? Jadi, teori penetrasi sosial adalah salah satu bentuk teori komunikasi yang mengatakan bahwa kalau kita mau menjalin hubungan atau membangun hubungan, itu melalui komunikasi awal atau komunikasi paling dangkal hingga lapisan komunikasi terdalam atau dalam inti komunikasi. Misalkan, teori itu sering disebut sama teori kulit bawang. Misalkan kan bawang punya lapisannya tuh, dikopak ada satu lapisan, lapisan, lapisan. Nah, misalkan kita mengenal orang yang harus dari dangkalnya dulu, baru kita misalkan pelan-pelan sampai ke intinya.

[09:23] kan kayak gak mungkin, aku baru kenal ke Ariza, langsung kayak nanya, kak, gaji kakak berapa? Tapi aku belum tau nama kakak, belum tau usia, tapi aku langsung nanya gaji kakak berapa, kan cukup. Nah, jadi istilahnya, harus dari komunikasi yang paling dangkal dulu, baru bisa nanya hal-hal inti lainnya.

[09:39] Kurang lebih seperti itu. Mungkin Kak Reza paham? Atau masih bingung? Paham. Ngomongin soal proses penetrasi sosial, Kak Reza merasa nggak sih kalau di komunikasi ya, terutama di rating apps itu berkembang gitu. Dari komunikasi yang dangkal hingga komunikasi inti.

[10:10] Sebelumnya, Kak Reza, pernah ngerasa nggak sih kalau komunikasi di dating apps itu berkembang dari komunikasi yang dangkal hingga komunikasi yang keintim sesuai sama pengalaman Kak Reza? Kalau misalnya iya, boleh ceritakan gimana prosesnya? Kalau misalnya dari teori yang tadi sudah kakak jelasin ya, itu banyak sih beberapa orang yang udah netapin itu juga.

[10:33] Cuma... Adalah beberapa orang yang emang langsung... To the point kayak gitu istilahnya... Jadi misalnya udah tau nama... Usia... Terus... Ya emang dia tipenya orang yang kayak gitu...

[10:45] Langsung nembak aja, misalnya kayak tadi, gaji lu berapa sih? Kayak gitu. Emang ada juga yang tipe kayak gitu. Cuma, ya emang bener sih. Aku setuju juga kalau misalnya setiap hubungan, setiap komunikasi gitu harus

menerapin teori penelitian. Itu gimana? Apakah Karissa mulai komunikasi secara dangkal dulu, baru nanya hal-hal inti? Atau Karissa tipikal yang to the point?

[11:12] Suka sih sebenarnya bahasa basi. Tapi emang lama-lama mengerucut gitu. Jadi sesuai intinya aja. Cuma emang awal-awalnya masih agak-agak bahasa basi sedikit. Berarti yang dangkal-dangkal dulu ya. Baru udah agak nyawa. Baru masuk ke bagian intinya gitu ya. Iya. Oke. Nah.

[11:31] Kan kalau kita pasti, kalau bisa textingan, kalau sama pasangan, pasti ada yang ngerasa nyaman kan, suatu saat nanti. Entah itu kapan, ataupun waktu, mungkin sekali dua hari. Nah, kapan nih Kak Reza akhirnya memutuskan nih, udah ngerasa nyaman sama pasangan, terus berbagi informasi pribadi melalui dating apps? Kalau mulai merasa nyaman, mungkin...

[11:54] setelah kita ketemu ya entah itu satu atau dua kali ketemuan mungkin udah bisa kita saling share sesuatu yang pribadi tentang diri masing-masing kayak gitu cuma kalau emang belum pernah ketemu atau belum pernah intens segitunya mungkin belum sih belum bisa untuk berbagi hal pribadi kayak gitu oke oke

[12:17] Nah, menurut Kariza sendiri, mana sih dating apps itu membantu Kariza mencapai keintiman secara emosional sama pasangan? Misalkan, perasaan senang, sedih itu di-share di dating apps. Ada nggak dari dating apps itu membantu? Misalkan, kesedihan, senang, excited, atau apa gitu, share di dating apps pernah nggak?

[12:37] kalau misalnya itu ya pasti pernah ya namanya juga kita berkenal dengan orang gitu terus berkomunikasi sama orang jadi kita emang merasa senang sih sebenarnya terus kalau misalnya kita udah kenal jauh terus tiba-tiba kita yang ditinggalin itu kan emang udah wajar ya kita emang gak boleh berharap lebih dari dating apps gitu cuma kalau misalnya kita cocok dan dapet seseorang yang serius itu kita senang banget sih dan bersyukur bisa sampai sejauh itu kayak gitu

[13:08] nah sekarang kan tadi kita udah cukup jauh ya membahas tentang Kak Reza menggunakan dating apps nih nah sekarang kita bahas dating appsnya maksudnya fitur-fitur di dating appsnya nah menurut kamu sendiri fitur apa yang paling membantu dalam membangun hubungan dating apps apakah mungkin algoritma pencocokan atau filter preferensi atau mungkin fitur-fitur lainnya di dating apps yang paling membantu gitu menurut kamu

[13:36] Kalau fitur membantu, yang utama, yang paling pertama mungkin verifikasi profil, yang ada centang birunya, itu membantu banget sih. Terus yang kedua, mungkin kalau premium kan bisa langsung...

[13:52] kita ngasih tanda ya gitu kalau misalnya kita tertarik sama dia terus kalau yang ketiga mungkin kita bisa un-match seseorang kalau misalnya kita udah match terus gak cocok itu juga membantu sih kita jadi bisa ngebatalin match itu sendiri terus keempat mungkin ada fitur video call gitu ya udah itu ya sih

[14:17] Nah, kalau yang tadi Kak Reza jelasin fitur-fiturnya kayak verifikasi wajah dan lainnya itu, menurut Kak Reza ini apa yang relevan nggak sama kebutuhan Kak Reza mendating apps? Relevan sih sebenarnya. Jadi kita kan bisa lebih percaya sama seseorang yang kita kenal, kayak gitu. Jangan sampai kita berharap dan tertipu gitu sama ekspektasi kita sendiri. Betul-betul.

[14:47] Kan tadi udah fitur yang paling oke lah menurut Kariza. Ada nggak sih fitur yang menurut kamu tuh kurang efektif gitu di dating apps? Atau mungkin perlu ditingkatkan dari segi dating apps gitu. Kalau ada boleh jelaskan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Oh iya, kalau misalnya yang perlu ditingkatkan mungkin ada fitur unsend atau batalin pesan kayak gitu.

[15:12] Terus ada beberapa dating apps yang belum ada voice recorder. Itu juga bisa sih. Kalau misalnya diadain juga sangat membantu. Berarti ditingkatkanlah fitur unsigned sama voice recording-nya. Iya, betul. Oke. Nah.

[15:31] Kita akan masuk ke pengalaman yang lebih dalam lagi soal dating apps sama Kak Reza yang tersendiri. Bisa nanti Kak Reza tuh ceritain satu aja minimal, maksudnya pengalaman yang paling ya, yang paling berkesan atau yang paling positif saat pake dating apps gitu. Kalau waktu itu ya pernah melalui sama orang nih, kita emang udah intens, kayak gitu udah intens, udah sering ditemu juga gitu.

[15:58] Terus kita udah sering ketemu, udah sering chatan. Ya udah ada lah kayak misterinya satu sama lain kayak gitu. Terus suatu ketika kita udah mulai serius, udah mulai serius. Dan ternyata kita cocok. Terus cocok, lanjut pacaran. Ya sekitar 7 bulan sih. Jadi itu mungkin suatu...

[16:24] kemajuan gitu dari lingkungan kita yang gitu-gitu aja yang kita gak bisa dapetin di lingkungan offline kayak gitu jadi kita terbantu banget sih kalau misalnya ada dating apps ini buat membantu kita mencari pasangan secara efektif dan efisien apalagi virtual kan lebih mudah mengaksesnya ya iya betul nah itu positif paling berkesan sampai membangun hubungan cukup lama 7 bulan lah ya

[16:51] Tapi ada nggak pengalaman yang negatif mungkin dari saat pakai dating apps begitu? Kalau negatif, ada sih. Jadi, kita match sama orang, kita cocok. Tapi dia, sebenarnya aku udah curiga, sebenarnya dia tuh akun palsu ya, karena emang udah nggak ada verifikasi aksesnya.

[17:14] Terus abis itu dia langsung ngajakin ngedate, first date. Dan itu first date-nya tuh seharian, full seharian. Terus dia langsung ngajakin check-in. Setelah ngajakin check-in, dia langsung to the point ke split bill tentang hotelnya. Dia screenshot-in hotelnya, ada harganya juga, ada tanggal, segala macam.

[17:41] dan dia langsung minta, kita split bill ya bagi dua, aku sebutnya misalnya kamu 400, aku 400, kamu bersedia gak, kamu beratan gak, kayak gitu, terus aku coba aja kan bales, bisa aja sih, tapi aku tuh gak bisa nginep gitu, terus kalau kayak gitu, kamu nya gimana, aku beratan tau gak, kalau misalnya aku gak nginep gitu,

[18:04] Abis itu dia langsung unsend pesannya, terus udah menghilang. Itu kan berarti salah satu modus menipuannya. Betul. Kalau misalnya orang yang kurang ngerti dan...

[18:19] Mau-mau aja Pasti kan dia transfer tuh Duitnya ke dia Abis itu udah hilang Kalau kita udah dijanjiin Yang kayak bakal Iya nanti kita berangkat bareng lah Segala macam Terus Nanti Dia yang bayar makan Atau dia yang Bayar bensin Segala macam Tapi kita udah transfer duluan Dan kita

[18:37] Ditipu. Baru kejadian sih. Baru ya? Iya, baru kejadian. Nah, Kariza merasa nggak sih kalau hubungan yang dibangun di dating apps itu hubungannya lebih casual? Maksudnya kayak kualitasnya tuh berbeda gitu dibandingkan hubungan yang dibangun secara langsung. Berbeda nggak kualitasnya? Antara hubungan yang dibangun di dating apps sama hubungan secara langsung? Langsung ya maksudnya? Hmm.

[19:05] Berbeda gak? Sebenarnya beda sih. Jadi kalau misalnya kita kenal sama orang-orang langsung itu kan rata-rata ya kita dikenalin dari orang ke orang gitu kan. Nah dari orang ke orang itu kan kita banyak membangun komunikasi antar orang. Entah kita dikenalin sama temen, entah kita dikenalin sama saudara atau keluarga itu kan.

[19:27] kita kan nggak cuma berhubungan langsung ke cowok masalahan kita. Entah kita cerita ini, cerita dia ke saudara kita dulu, atau ke tahun kita dulu, terus kita nanya saran, atau misalnya kritik tentang cowok masalahan kita, gitu-gitu. Terus kalau misalnya dating apps ini kan, kita cuma langsung

berhubungan sama cowok masalah kita, jadi ada baiknya juga, dan ada juga negatifnya, kayak gitu.

[19:55] menarik berarti berbeda ya kualitasnya ya ya berbeda kalau menurut kualitasnya kualitasnya prefer online atau prefer yang ketemu memperbuang secara langsung prefer yang mana berdasarkan pengalaman

[20:11] Kalau misalnya itu tetap sih, tetap offline, tetap saya langsung. Cuma kalau misalnya kita lagi ngerasa mau cepat, atau misalnya kita lagi butuh banget seseorang, bisa sih salah satunya dengan cara dating apps itu.

[20:30] berbeda kualitasnya ngomongin soal DTX ini mempengaruhi Kak Reza gak sih kayak pandangan gitu tentang membangun hubungan yang romantis terutama kayak tadi ada modus pendipuan lah ada yang hanya match terus menghilang nah itu kayak mempengaruhi gak sih pandangan Kak Reza kayak DTX itu susah tau membangun hubungan yang romantis mempengaruhi gak? sebenarnya gak juga sih tergantung kita milih calon pasangannya

[20:59] Nggak semuanya kayak gitu juga. Sebenarnya kita pasti tahu sih mana yang benar, mana yang salah. Oke, menarik-menarik. Tadi Kak Reza juga sudah menyinggung sedikit tentang hookup. Apa? Hookup-hookup. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pandangan masyarakat tentang budaya kencan online. Lebih sering dibilang budaya hookup lah ya.

[21:26] Nah, menurut Karita sendiri nih, Budai Huap tuh mempengaruhi orang nggak sih cara orang tuh pakai dating apps akhirnya? Jadi kan banyak nih orang bertebaran tuh main dating apps hanya untuk kayak, oh, gue nggak mau kenalan sama orang nih, gue maunya short term gitu, one night stand doang, udah gue main dating apps gitu. Mempengaruhi nggak? Iya sih, mempengaruhi. Soalnya emang itu kan segampang itu ya buat ngakses kita bertemu atau kenalan sama orangnya. Jadi itu sangat berpengaruh sih sebenarnya

[21:57] ke dalam satu nah terus aku izin nanya sedikit ya tapi Kak Reza sejujur mungkin tapi kalau merasa gak nyaman boleh gak dijawab apakah Kak Reza sendiri menggunakan dating apps itu untuk hook up atau ngikutin alur aja sebenarnya ngikutin alur aja sih tergantung kita cocoknya sama dia tuh kayak gimana gitu

[22:27] Kan udah ketahuan ya, pas kita match itu kan pasti chatannya udah mengarah kemana gitu kan. Kalau misalnya dia mau lebih lanjut serius untuk hubungan yang lebih panjang, dia juga bakal ngerasain itu. Terus kalau misalnya dia juga cuma mau hook up, itu juga sebenarnya bisa dia.

Tergantung dari caranya dia untuk membangun chatannya. Tapi sebelumnya untuk ketertarikan seksual, mungkin kakak itu...

[22:55] Apa? Apakah hetero? Atau yang lainnya? Atau bagaimana? Ketertarikan apa? Ketertarikan secara seksual mungkin Apakah hetero? Atau bagaimana? Maksudnya Ketertarikan secara seksualnya Apakah itu heteroseksual? Maksudnya Ketertarikan dengan lawan jenis? Atau bagaimana? Oh iya

[23:24] Sesama jenis. Oke. Nah, ngomongin soal itu, kan pasti hubungan yang dibangun tuh mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau menurut beberapa teori mengatakan bahwa banyaknya orang menggunakan netting apps, terutama sesama jenis, untuk melakukan budaya hookup tersendiri, biasanya. Tapi menurut kamu, sepengalaman kamu, apakah aplikasi ini lebih efektif untuk bangun hubungan yang casual dibanding hubungan yang serius? Sebenarnya...

[23:52] Cocok aja sih ya Team FC ini Buat membangun hubungan yang serius Tapi kalau misalnya Ada pengalaman aku Itu kan beberapa aplikasi Juga mempengaruhi ya Jadi Ada tuh beberapa aplikasi Emang yang khusus Buat hooks up Atau Ya Emang sebenarnya Di semua aplikasi Juga Beragam orangnya Ada yang nyari hooks up Ada yang nyari serius Cuma

[24:15] Pengalaman aku kalau misalnya sesuatu aplikasi itu pasti ada yang dominannya. Misalnya aplikasi A, pasti dominan yang buat cari. Aplikasi B. Seimbang nih antaranya dari Facebook atau Google.

[24:38] Berarti sebenarnya balik ke, kan rata-rata berarti orang udah kebangun niastigma, misalkan kalau mau bangun hubungan yang serius, misalkan di aplikasi Ani. Nah, berarti kalau itu balik ke personalnya masing-masing lagi nggak sih menurut Kak Reza? Iya, betul. Baik lagi kita emang saat itu tujuannya apa? Nah, menurut kamu gimana sih aplikasi ini itu berkontribusi dalam membentuk

[25:04] apa ya, norma-norma baru dalam hubungan sosial di era digital, terutama di era digital ya. Karena kan cook-up tuh bukan budaya Indo tuh. Maksudnya itu kan termasuk norma yang dianggap tabuh ya kalau di Indonesia. Menurut kamu berkontribusi gak sih membentuk norma baru akhirnya di Indonesia tersendiri? Sebenarnya kalau norma baru kan emang gak bisa dibenarin juga ya. Tapi emang baru-baru ini tuh

[25:29] sangat-sangat pesat ya perkembangannya apalagi aplikasi yang tentang mencari hoax up kayak gitu banyak banget nih sekarang mulai nih aplikasi dulunya cuma satu misalnya buat mencari hoax up sekarang jadi

semuanya rata-rata kayak gitu bahkan sosial media pun juga bisa dijadikan dating apps untuk mencari hoax up kayak gitu jadi tuh emang bener sih membangun norma-norma yang bisa dibilang tidak dibenarkan menjadi populer kayak gitu betul-betul

[25:59] Ngomong-ngomong nih Kalau Karissa Menilai gitu Dating apps itu Lebih mencerminkan nilai-nilai lokal Atau nilai-nilai global Kalau dating apps Pengalaman aku ya Itu kebanyakan sih emang Dari luar ya budayanya Kayak itu Misalnya Ya tadi Kukusap itu sendiri Terus misalnya kita

[26:27] berhubungan lebih dari dua orang dan segala macam itu kan emang mencerminkan banget budaya luar berarti kamu ngerasa ini lebih ke budaya global ya budaya luar ya ini adalah sesi paling bukan terakhir sih tapi ya kata orang the last but not least

[26:54] Nah, kita ngomong tentang konteks keberlanjutan hubungan searmain dating apps. Nah, kamu ngerasa, terlihat kamu udah jelasin, kamu udah pernah sampai menjalin hubungan juga ya selama tujuh bulan di dating apps. Nah, kamu ngerasa nggak sih aplikasi ini tuh mendukung hubungan yang berkelanjutan begitu? Jika iya, gimana caranya? Ya, kalau misalnya dating apps itu membantu buat berhubungan berkelanjutan, itu emang bener ya, setuju banget. Jadi, caranya mungkin

[27:22] kita udah membangun chemistry di chatan itu, terus kita pindah ke sosial media lain yang mungkin kita sama-sama nyaman, mungkin misalnya ke Instagram, atau ke apapun itu yang kita sama-sama nyaman, terus gak jauh dari itu,

[27:38] kita langsung rencanain buat ketemu, entah itu date, atau itu ngapain pun terserah. Jadi usahakan kita udah membangun kemistri, udah sehatan banyak, udah saling ngabarin, kita harus segera ketemuan. Supaya jangan kelamaan, dan nanti seburbas. Jadi memang harus cepat-cepat ketemuan. Dengan cara apapun.

[28:03] Menurut kamu, biasanya kalau ini tuh berlanjut ke luar platform, ya itu tuh setelah ketemu, atau dari editing apps kamu udah tukar-tukar, oh, boleh minta WA kamu, udah belum minta IG kamu, nggak gitu? Atau dari, kamu janji-janjian ketemuan dulu, baru berlanjut di luar platform? Sebenarnya banyak ya tipe orang yang maunya kayak gimana, cuma kalau aku ngejalan ini emang sebelum ketemu,

[28:27] Ya bisa dibilang 1-2 hari yang masih di aplikasi dating apps itu Terus kalau misalnya kita cocok dan ngerasa nyaman Kita pindah ke salah satu,

salah satu aja social media yang kita mau tukeran gitu Entah di sosmed chat atau sosmed social media yang kayak Instagram gitu-gitu

[28:47] Terus kalau misalnya udah lanjut, udah saling setuju dengan rencana bertemu kita Nanti pas ketemu mungkin satu dari kita Kalau misalnya memang cocok pasti bakal nanyain Kamu punya social media apa aja sih? Boleh nggak kita follow-followan, mutualan? Nah, kalau misalkan akhirnya kamu merasa nih Gue nggak mau nge-share WA atau IG gue deh Itu kendalanya karena apa?

[29:16] kalau misalnya itu, ya tadi, takut pengurus penipuan, takut

[29:21] dianya tuh orangnya palsu atau dianya bakal menjahatin kita itu kan pasti ada aja ya kewaspadaan kita terhadap dating apps gitu mungkin kalau misalnya tetap takut kayak gitu kita bisa antisipasinya dan punya media sosial media cadangan gitu misalnya kita punya whatsapp bisnis atau akun IG yang bukan sering kita gunakan kayak gitu

[29:49] Ini adalah pertanyaan terakhir. Kamu ngerasa nggak aplikasi ini lebih memprioritaskan hubungan kurang atau hubungan kurang? Kamu ngerasa yang mana? Yang lebih diutam?

[30:07] kalau misalnya dari yang tadi aku sering pakai ya Bumble itu sebenarnya di Bumble itu sebenarnya seimbang sih antara yang long term atau yang short term kayak gitu jadi kalau misalnya sering nemuin gitu ya kalau di Bumble itu emang yang long term kayak gitu

[30:28] Kalo di bumble gak usah di bumble. Jadi sebenarnya sama-sama seimbang nih. Banyaknya antara yang nyari short atau long kayak gitu. Cuma yang aku temuin dan aku yang cari, emang aku sering temunya yang mencari long time. Oke, berarti kamu...

[30:45] Pengennya relationship long term, tapi based on your experience, it's not just about talking short term dan long term, tapi ada juga orang yang, ya banyak lah ya keragaman, ada yang mau nyari short term, ada yang mungkin mau nyari FWB juga, kan sekarang kita trend juga tuh, atau ada yang mau hanya one night stand, atau hook up, ada yang juga yang seperti kamu yang pengennya long term, gitu ya.

[31:06] Terima kasih banyak Kak Reza atas waktu ini. Terima kasih banyak. Ini aku izin stop recording dulu ya. Oke.

inkr

Made by Inkr